

MAMLAKATIMIZDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Axmedova Nafisa Amirdin qizi

Oriental universiteti, o'qituvchi
+998905317863

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10549578>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ahamiyati, mohiyati va nazariy asoslari ochib berilgan. Unda O'zbekistonda mustaqillik yillarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgartirishlar va chora-tadbirlarni tahlil qilish asosida mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha tegishli takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xavfsizlik, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat mahsulotlari, iste'mol, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ovqatlanish standartlari va me'yorlari, ovqatlanish sifati.

Jahonda oziq-ovqat xavfsizligiga erishish barcha mamlakatlar oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. BMT ham oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo'yicha yondashuvni mutlaqo o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidlamogda. Zero, ideal holatda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari barchani oziq-ovqat bilan to'liq ta'minlash va odamlar uchun risoladagidek daromad manbaini yaratib berishga qodir zmas. Shu bois, bunday holatda oziq-ovqat sanoat korxonalariga xom-ashyo yetkazib beruvchi qishloq xo'jaligini rivojlantirish, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar ijrosi ta'minlash muhim sanaladi.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirda jahon aholisining 815 million nafari ochqolayotgan bo'lsa, 2050 yilga borib bu soni 2 mlrd. kishiga yetadi. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi o'limning 45 foizi aynan to'yib ovqat yemaslik natijasida kelibchiqmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi, mustaqil ta'minlashga qodirligini ifodalaydi. Shuningdek, oziq-ovqat importiga o'ta bog'liqlikdan xalos bo'lganligini anglatadi. Ta'kidlash joizki, oziq-ovqat xavfsizligi faqat ichki o'zini o'zi to'liq oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bilan cheklanmaydi. Bunda oziq-ovqat importi ham e'tiborga olinadi. Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi siyosatida asosan o'zining qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini va ichki sotish bozorlarini rivojlantirishga qisman chet ellardan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilish

asosida aholining oziq-ovqatga bo'lgan maqbul darajadagi ehtiyojini qon- dirish ko'zda tutiladi. Davlatning oziq- ovqat xavfsizligini ta'minlash siyosati o'zini- o'zi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash darajasi va ularni import qilish darajalarini oqilona uyg'unlashtirish, mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashning kafolatlangan imkoniyatlarini yaratish, bu borada xalqaro hamkorlik aloqalarini o'rnatishga qodirligi muhim hisoblanadi. Bundan tashqari bu siyosat davriy ravishda yangilanib turadigan oziq-ovqat zaxirasini yaratishga ham qaratilgan bo'ladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun ikki yo'nalishda chora-tadbirlar amalga oshirildi:

- qishloq aholisi tomorqa maydonlarini kengaytirish va yangilarini ajratib berish;
- qishloq xo'jaligi ekinlari tarkibini qayta ko'rib chiqish.

Respublikamiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab, agrar islohotlarni amalga oshirish jarayonlarida qishloq xo'jaligi ekinlari strukturasi qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish kerak bo'ldi. Bu masala hukumat tashabbusi bilan ko'rib chiqildi. Mamlakatimizda don mustaqilligini qo'lga kiritishga qaratilgan Dasturning ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi katta ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahamiyat kasb etdi. G'alla mustaqilligiga erishish, aholi jon boshiga asosiy oziq-ovqat mahsulotlari – go'sht, sut, tuxum va meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirishning ancha ko'payganligi, va buning oqibatida, oziq-ovqatning barcha asosiy turlarini mamlakatning o'zida ishlab chiqarish amalda to'liq ta'minlandi. Tabiiy-iqlim sharoitlariga ko'ra respublikada yetishtirilishi mumkin bo'lmagan mahsulotlar bundan mustasno. Institutsional islohotlar: samarasiz shirkat xo'jaliklarining tugatilishi va fermer xo'jaliklari tashkil etilishi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash, saqlash, qayta ishlash va sotishda xususiy sektorning rivojlanishi, qishloq xo'jaligi yer fondini qo'llab-quvvatlash va sifatini yaxshilash maqsadida Melioratsiya jamg'armasi tashkil etilishi va shu kabilar ushbu jarayonda muhim rol o'ynadi.

Mamlakatimizda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni yaxshilash maqsadida yangi bog' va uzumzorlar barpo etish borasida ham katta ishlar amalga oshirilmoqda. 2018-2022 yillar davomida qariyb 50 ming gektar maydonda yangi bog'lar, jumladan, 14 ming gektardan ortiq maydonda intensiv bog'lar, 23 ming gektarda uzumzorlar yaratildi. Intensiv bog'lar tashkil etish uchun Polsha, Serbiya va boshqa mamlakatlardan 6 milliondan ziyod ko'chat

olib kelindi. 2011 yilda yaratilgan bog'larning har gektaridan 2022 yilning o'zida o'rtacha 300 sentner hosil olindi.

Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining keskin oshishi tufayli ularning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan miqdori ham o'sib bordi. 2021 yilda 2008 yilga nisbatan aholi jon boshiga sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish 2,6 barobardan ziyodga, poliz mahsulotlari 2,7 barobardan ziyodga, kartoshka 2,5 barobardan ziyodga, meva 2,4 barobarga, uzum 1,7 barobarga yaqin o'sgan. Shu davrda bir kishiga to'g'ri keladigan me'yorga nisbatan esa aholi jon boshiga hisoblaganda ishlab chiqarish hajmi uzum mahsulotlari 3,1 barobardan ortiq bo'lgan. Boshqa mahsulotlar bo'yicha ham me'yordan ortiq miqdorda ishlab chiqarilgan [2].

Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash murakkab masala hisoblanadi. Chunki aholini oziq-ovqat bilan o'zini o'zi ta'minlash darajasining pasayishiga olib keluvchi omillar ham mavjud bo'lib, ular quyidagilarda namoyon bo'ladi [3]:

- oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning oshishi;
- aholi sonining o'sishi;
- aholi jon boshiga iste'molning o'sishi;
- turli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojlarning nomutanosibligi. Buning natijasida hosildorlik darajasi, ba'zi mahsulot turlari hajmi kamayishi yuz beradi;
- urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi tufayli yerlarning bir qismi sanoat ob'ektlari, uy-joylar, yo'llar qurilishiga band etilib, buning oqibatida qishloq xo'jaligida foydalaniladigan ekin maydonlari qisqarib borishi hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining yetarli darajada yuqori sur'atlarda o'smasligi;
- mamlakatga chetdan arzon narxlarda oziq-ovqat mahsulotlarining kiritilishi;
- ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligi o'sish sur'atlarining pasayishi;
- qishloq xo'jaligida kimyoviy o'g'it va moddalarning haddan tashqari ishlatilishi hamda irrigatsiya va melioratsiya ishlarining yetarli darajada, o'z vaqtida bajarilmasligi, agrotexnika qoidalariga yetarli darajada e'tibor berilmasligi tufayli yerlar sifatining yomonlashi, yer unumdorligining pasayishi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim bo'ladi:

- qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan unumli, samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni mustahkamlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari ulushining yuqori bo'lishini ta'minlash;

qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarining zarur hajmi yetishtirilishini ta'minlash uchun suvdan foydalanish tizimini takomillashtirish. Jumladan, qo'shni davlatlar tomonidan gidroenergetika sohasida nazarda tutilgan loyihalar amalga oshirilgan va suv ta'minoti tegishicha qisqargan taqdirda 2025 yilda suv taqchilligini qoplash uchun sug'oriladigan yerlarda tomchilatib sug'orishni joriy etish talab etiladi. Bu katta miqdordagi investitsiyalarni talab etadi. Ammo tomchilatib sug'orishni joriy etish qo'llaniladigan mineral o'g'itlar hajmini ma'lum darajada qisqartirish imkonini beradi. Bu yetishtirilayotgan oziq-ovqat tannarxini pasaytirishga va yerning sifati yomonlashishi muammosini hal etishga ko'maklashdi. Hosildorlik, binobarin, oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishning qo'shimcha hajmlaridan olinadigan foyda ham oshadi;

- dehqonchilik mahsulotlari hosildorligini va chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish vazifalarini hal etish uchun zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etilishini rag'batlantirish;

- qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish va tayyorlash, taqsimlash, qayta ishlash va sotishning samarali tizimini yaratish. Butun yil mobaynida oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydigan va oziq-ovqat mahsulotlari narxlari mavsumiy o'zgarib turishini pasaytiradigan tizimni yaratish muhimdir. Shu nuqtai nazardan yangi va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning samarali tizimini yo'lga qo'yish muhimdir. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashning samarali tizimini yaratish muhim vazifa hisoblanadi. 2025 yilga borib O'zbekiston o'rtacha darajadan yuqori daromad olinadigan mamlakatlar guruhiga o'tishi, turmush tarzi, xulq-atvor andozalari, ovqatlanish tarkibi tegishli tarzda o'zgarishi e'tiborga olingan holda bir qancha tovarlar bo'yicha qayta ishlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari ulushi o'sishini ta'minlash zarur bo'ladi;

ovqatlanish standartlari va me'yorlarini joriy etish (shu jumladan, mikroelementlar va zarur nutrientlar mavjud bo'lishi, zararli moddalar, turli qo'shimchalar, bo'yoqlar, ta'm beruvchilar, emulgatorlarni nazorat qilish, tayyorlash, tashish texnologiyalariga rioya qilishni nazorat qilish), shuningdek ovqatlanish sifati ustidan nazorat qilish mexanizmini yanada rivojlantirish; aholining ovqatlanish modelini yaxshilash maqsadida sog'lom ovqatlanish

to'g'risidagi zarur axborotni tarqatish. Ushbu maqsadlarda tibbiyot muassasalari aholi orasida bunday axborotni tarqatishda faolroq ishtirok etishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abulqosimov H.P. Davlatning iqtisodiy xavfsizligi. – T.: «Akademiya», 2012.
2. O'zbekiston hududlarining yillik statistik to'plami. – T., 2022.
3. Aliev Ya.E. "Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar bozorni rivojlantirish masalalari" Moliya va bank ishi elektron ilmiy jurnali ii son. mart-aprel, 2020 198-b
4. Balabanov V.S., Borisenko E.N. Oziq-ovqat xavfsizligi: xalqaro va ichki jihatlar. – M.: Iqtisodiyot, 2012. – B. 22.
5. Oziq-ovqat xavfsizligi. 2-bo'lim / Frolov K.V., Gordeev A.V., Maslennikova O.A. va boshqalar - M.: Bilim, 2011. b. 101.

